

ZEBO MIRZO SHE'RIYATIDA AYOL OBRAZI TALQINI

Matchanova Mastura Baxrom qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyati vakili Zebo Mirzo ijodidagi ayol obrazi badiiy talqin nuqtayi nazaridan o'rganiladi. Shoiraning asarlarida ayollik tuyg'usi, mehr va sadoqat, iztirob va qudrat, shuningdek, ayolning ruhiy olami, hayotiy pozitsiyasi va ijtimoiy mavqei badiiy tahlil asosida ochib beriladi. Tadqiqotda Zebo Mirzo ijodining poetik uslubi, ramz va timsollar tizimi hamda lirika orqali ayol dunyosini tasvirlash mahorati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Zebo Mirzo, ayol obrazi, lirika, badiiy tahlil, ruhiyat, ramz, zamonaviy she'riyat.

Zebo Mirzo - o'zbek adabiyotining mustaqillik davri ijodkorlari orasida ayol ruhiyatini eng nozik badiiy vositalar bilan ifodalagan shoiralardan biridir. Uning she'rlari inson, muhabbat, Vatan va ma'naviy qadriyatlar haqidagi teran fikrlar bilan yo'g'rilgan. Shoiraning badiiy olamida ayol faqatgina mehr va sadoqat timsoli emas, balki kuch, iroda, sabr, ezgulikning faol yaratuvchisi sifatida talqin etiladi. Zebo Mirzo uchun ayollik – bu his-tuyg'ularning boyligi, ichki kuch va tashqi go'zallik uyg'unligi, ayni paytda jamiyatdagi mas'uliyat ramzidir.

Zebo Mirzo she'riyatidagi ayol obrazi bir tomonlama romantik yoki g'amgin ruhda emas, balki murakkab, ziddiyatli, hayotiy tarzda ochilgan. Shoira ayolni faqat onalik yoki sevgi doirasida emas, balki tafakkur, izlanish, ruhiy kurash maydonida ko'rsatadi. Masalan, "Ko'ngil", "Taqdir", "So'nggi iltijo", "Ayolman men" kabi she'rlarida ayol qalbining sinovlarga to'la ichki dunyosi tasvirlanadi. Bu asarlarda ayol jamiyatdagi o'rni, erk va muhabbat, fidoyilik va oriyat masalalari bilan yuzlashadi.

Shoiraning poetik uslubi o'ziga xos — u ramziy tafakkur va ichki monolog orqali ayol obrazini yuksak falsafiy darajaga olib chiqadi. Ayol ko'pincha tabiat manzaralari, oy, suv, qush yoki shamol timsollarida gavdalanadi. Bu timsollar ayolning ruhiy holatini ifodalaydi: mehr – suvday tiniq, dard – shamolday g'amgin, iroda – toshday qat'iy. Bunday ramziy obrazlar orqali Zebo Mirzo ayolni ruhiy mustaqillik va hayotga intilish timsoli sifatida talqin etadi.

Zebo Mirzo ijodida ayolning ichki erkinligi va ma'naviy uyg'oqligi markaziy o'rinni egallaydi. U ko'pincha ayolni tashqi ko'rinishdan emas, balki ichki dunyosi, o'y-fikri, orzulari orqali ko'rsatadi. Shoira she'rlarida ayol o'z baxtini yaratadigan, iztiroblardan kuch oladigan va o'zligini anglay oladigan shaxs sifatida gavdalanadi. Ayniqsa, mustaqillik davri she'riyatida bu jihat o'zbek ayolining yangi ijtimoiy qiyofasini aks ettiradi.

Shoiraning ijodida ona obrazi ham alohida e'tiborga loyiq. Onaning mehrida insoniylikning asl mohiyati, Vatanga sadoqat va hayot davomiyliigi ifodalanadi. "Ona", "Lola", "Ko'zimdagi duolar" kabi she'rlarida ona va bola o'rtasidagi ilohiy bog'liqlik ramziy tarzda ochilgan. Bu obrazlar orqali shoir ayollikni faqat hissiy holat emas, balki ma'naviy missiya sifatida ko'rsatadi. Zebo Mirzo badiiy tafakkurida ayol obrazi – o'zlikni anglash, ruhiy mukammallikka intilish, jamiyatda o'z ovozigacha ega bo'lish timsolidir. Uning she'rlari o'zbek ayolining zamonaviy ruhini, ichki mustaqilligini, orzu va iztiroblarini badiiy yuksaklikda ifodalaydi.

Xulosa

Zebo Mirzo she'riyatida ayol obrazi milliy ruh, zamonaviy tafakkur va falsafiy mushohada uyg'unligida gavdalanadi. Shoira ayolni hayotning ma'naviy tayanchi, jamiyatning yangilanish kuchi sifatida talqin qiladi. Uning asarlari orqali o'zbek adabiyotida ayol siymosining badiiy talqini yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

1. Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti manzaralari. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – 233 b.
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2001. – 55 b.
3. Normatov U. Ko'ngillarga ko'chgan she'riyat. – Toshkent, 2006. – 42 b.